

DA TEORIA À PRÁTICA: A SALA DE AULA INVERTIDA COMO CAMINHO PARA O PENSAR FILOSÓFICO NA EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.17793002

Roger Reis Campos¹

¹Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Bruno Cardoso dos Santos²

²Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Maria Jucelia Machado Veras³

³Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
juveras33@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0090222299512849>

Lauricio Silva Ezequiel⁴

⁴Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
lauriciosilvaezequiel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9875194424442023>

AT01: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Uma das metodologias ativas mais eficientes no contexto educacional é a sala de aula invertida, pois otimiza o tempo em sala, favorece a retenção do conhecimento, amplia o engajamento dos discentes e fomenta a autonomia e o protagonismo estudantil. Nessa abordagem, o aluno deixa de ser um mero receptor de informações e passa a ser o centro do processo de aprendizagem, participando de forma mais ativa e reflexiva. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a aplicação da sala de aula invertida como estratégia de revisão do conteúdo sobre os pensadores do período clássico, na disciplina de Filosofia da Educação, ofertada ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). A experiência foi desenvolvida no mês de outubro de 2024, durante uma monitoria, e contou com a participação de estudantes do primeiro semestre. Para a realização da atividade, o monitor disponibilizou previamente um material didático, com textos e vídeos explicativos sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, permitindo que os alunos estudassem o conteúdo antes do encontro. No dia da aplicação da metodologia, a turma foi dividida em três grupos, e cada grupo ficou responsável por um dos filósofos, realizando discussões internas e, posteriormente, apresentações orais sobre os principais conceitos e contribuições de cada pensador para a filosofia e para a educação. Durante a execução, observou-se elevado nível de engajamento, cooperação e entusiasmo entre os alunos, que se mostraram confiantes ao expor suas ideias e trocar conhecimentos com os colegas. Além disso, a prática possibilitou o desenvolvimento de habilidades comunicativas e o fortalecimento da segurança para futuras apresentações acadêmicas. Os resultados obtidos foram bastante positivos: todos os estudantes participaram ativamente e alcançaram notas superiores a sete na avaliação subsequente aplicada pelo

professor. Dessa forma, conclui-se que a sala de aula invertida se configura como uma metodologia ativa eficaz, especialmente para momentos de revisão de conteúdo, por promover o aprendizado significativo, a interação e o protagonismo dos alunos no processo educativo.

Palavras-chave: Filosofia da educação; Metodologias ativas; Sala de aula invertida.